

CCHTD

I CONFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Conectando pessoas, ideias e futuros possíveis

05 e 06 de dezembro de 2025

TEORICAMENTE DONA DE CASA: A POLÍTICA CONSERVADORA POR TRÁS DAS TRADWIVES

Geovanya Sonally Araújo de Oliveira¹

¹Programa de Pós-graduação em Serviço Social – Universidade Estadual da Paraíba,
geovanya.araujo@aluno.uepb.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.18111148

Resumo

Esse artigo foca na subcultura online das *tradwives*, que por meio de influenciadoras digitais promove ideais conservadores da mulher e da posição dela na sociedade, alavancando como superior a mulher que se dedica ao papel tradicional de dona de casa, mãe e esposa, o que, no entanto, as próprias *tradwives*, que são empresárias e se dedicam ao trabalho online, não assumem completamente. Assim, utilizando da análise qualitativa e pesquisas bibliográfica e documental, com foco nos dados retirados de textos jornalísticos e artigos científicos, bem como em exemplos de influenciadoras que são participantes ativos e passivos da subcultura, o trabalho demonstra como ela se encaixa no movimento de antifeminismo, anti-LGBTI+ e racista.

Palavras-Chaves: Tradwives; Influenciador Digital; Antifeminismo.

1. INTRODUÇÃO

Em 2025, o dicionário de Cambridge anunciou que estaria adicionando em seu catálogo a palavra *tradwife*, trazendo o seguinte significado: “uma mulher casada, especialmente uma que posta nas redes sociais, que fica em casa cozinhando, limpando etc., e tem filhos para cuidar¹”. Apesar de correto, no entanto, a definição do dicionário não abrange a totalidade do que é ser uma *tradwife* ou de ser associada a ela, visto ser um título dado a mulheres que se encaixam ou promovem uma cultura e política de extrema-direita que diretamente ou indiretamente ataca e exclui as diferentes formas de feminilidade, a transgeneridade, a negritude e as relações homoafetivas.

A decisão do dicionário demonstra o avanço dessa subcultura na cultura popular, com figuras associadas a ele, como a influenciadora e mãe de 8 (oito) filhos, Hannah Neeleman, aparecendo na capa da revista *Evie*. Ao declarar que as pessoas estão agora a procura de simplicidade e autenticidade, a revista afirma que estamos vivendo num momento em que há o “ressurgimento dos valores e aspirações que outrora definiram o Sonho Americano”,² e que a vida que Neeleman promove em suas redes sociais, de tarefas domésticas, agricultura e papéis domésticos tradicionais, “nos lembra da alegria e da plenitude que podem advir de viver em harmonia com a terra e abraçar nossa vocação única”.³

Vocação e valores são palavras-chave aqui, pois a estética e o trabalho online da *tradwife* justamente leva a ideia de que a mulher nasceu para o papel tradicional de mãe, esposa e dona de casa nos limites heteronormativos, e que devemos voltar a esses valores conservadores, que aludem a um tempo passado no qual minorias, incluindo as mulheres, não tinham direitos igualitários. Assim sendo, esse trabalho tem como objetivo apresentar o que é a *tradwife* e como ela se encaixa nos ideais políticos conservadores e de extrema-direita, utilizando de textos jornalísticos, artigos científicos e exemplos práticos como o de Neeleman e outras mulheres que abertamente ou não se encaixam na subcultura, de forma a concluir a melhor forma de combater a falsa imagem idealizada da dona de casa que vem sendo promovida.

2. METODOLOGIA

Aplicando a pesquisa qualitativa, por compreender que, diferente da quantitativa que foca em números e escalas, ela “se debruça sobre objetos que não podem ser quantificados, pois

¹ Fonte: <<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tradwife>>. Tradução nossa.

² Fonte: <<https://www.eviemagazine.com/post/ballerina-farm-and-the-new-american-dream>>. Tradução nossa.

³ Fonte: <<https://www.eviemagazine.com/post/ballerina-farm-and-the-new-american-dream>>. Tradução nossa.

estão associados à subjetividades, percepções e impressões de grupos e indivíduos” (MOTTA, 2018, s. p.), esse trabalho analisa as *tradwives* e seu conteúdo, por meio de citações diretas destas, contextualizando a forma como elas promovem valores conservadores ou são promovidas como garota propaganda destes, portanto silenciosamente participando de uma subcultura de extrema-direita. Portanto, o uso dessa forma de pesquisa se mostra válido ao passo que ela utiliza “de múltiplas fontes de dados e de métodos de coleta, de forma a garantir a consistência e a robustez dos resultados” (GUERRA *et al*, 2024, p. 3). As fontes dizem respeito a textos jornalísticos e artigos de opinião que além de tratarem das *tradwives*, listam especificidades sobre essas mulheres, como citações e alcance online, trazem entrevistas e, por vezes, se alinham através do texto editorial com temas conservadores. E, por fim, os métodos são os das pesquisas bibliográfica e documental, que conseguem abarcar as diferentes fontes listadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tradwife, diminutivo para “*Traditional Wife*”, ou “esposa tradicional” em português, é uma nova categoria de influenciadora digital que promove papéis de gênero conservadores, no qual a mulher casada deveria abraçar o trabalho doméstico e focar não em uma carreira acadêmica e/ou trabalhista, mas sim em cuidar da casa, das crianças e do marido que seria o provedor financeiro do relacionamento. Como a *tradwife* Estee Williams explica, essas influenciadoras são mulheres que escolheram servir e se submeter aos seus maridos (WEST-ROSENTHAL, 2025). Assim, o conteúdo por elas promovido em redes sociais como *instagram* e *TikTok*, mostra uma vida que relembra o filme *Esposas em Conflito* (1975), onde um casal se muda para uma comunidade em Connecticut que tem uma aparência dos anos 50, e a esposa descobre um segredo maligno por trás da subserviência extrema que as mulheres ali têm em relação a seus maridos. Logo, essa semelhança advém da estética perfeita que, tal qual a narrativa, é obviamente falsa:

Esses perfis cuidadosamente selecionados oferecem um vislumbre de vidas pitorescas, repletas de refeições diárias e elaboradas, preparadas artesanalmente com ingredientes saudáveis em cozinhas espaçosas, momentos em família com crianças sorridentes brincando ao ar livre – sem birras ou telas à vista –, casas impecavelmente limpas e os vestidos longos e esvoaçantes que muitas usam como o uniforme não oficial da dona de casa tradicional (WEST-ROSENTHAL, 2025, s. p., tradução nossa).

Falsa, pois além de naturalmente não representar o caos de uma casa com filhos pequenos, as *tradwives* não são a imagem conservadora que promovem em suas redes sociais ao diminuir e negar o movimento feminista. A *tradwife* Ivy Lauren defendeu esse estilo de vida

como antigo, afirmando que previamente mulheres como ela eram chamadas de donas de casa (WEST-ROSENTHAL, 2025), no entanto o uso desse termo é contraditório. Levemos em consideração a citada Estee, com mais de 100.000 (cem mil) seguidores no *instagram* ela tem um histórico de participar de programas conservadores, como o do jornalista Piers Morgan, para promover um mundo onde as mulheres deveriam permanecer em casa (SHERMAN, 2024) e onde vivem sob uma submissão bíblica ao homem (MORAVA, 2024). Podemos também usar como exemplo a mencionada Hannah Neeleman, a qual usa o título de *ballerina farm*, possui mais de 7 (sete) milhões de seguidores no TikTok (MORAVA, 2024) e mais de 10 milhões no *instagram*⁴.

Fica evidente, portanto, porque essas mulheres são donas de casa apenas na teoria, e imagem que vendem não condiz com a realidade daquela que se dedica por completo aos afazeres de casa. O trabalho do influenciador digital é um de grande valor monetário e constante manutenção, o que não diz com a imagem feminina tradicional vendida pela subcultura. Micro influenciadores como Estee ganham em torno de \$2.000 (dois mil dólares) a \$8.000 (oito mil dólares) por publicidade no *instagram*, enquanto mega influenciadores como Hannah chegam a ganhar cerca de \$45.000 (quarenta e cinco mil) por publicidade no TikTok (DUBLINO, 2025). A segunda, que posta em torno de 10 vídeos por mês no *instagram*, também possui uma loja chamada *Ballerina Farm Store*, e contando um time de marketing que a ajuda a produzir conteúdo online⁵, sendo, assim, uma empresária, apesar de ter sido não apenas incluída entre as *tradwives*, como passando a ser conhecida como sua rainha (AGNEW, 2024). Como Hadley Freeman ironiza “quem diria que ser tão tradicional também era tão moderno?” (FREEMAN, 2020, s. p., tradução nossa).

Isso posto, apontamos que há diferentes níveis da estratégia de *Tradwife*, mas que todas acabam por replicar uma ideologia que, nesse período em que a extrema direita ganha força política e social, é perigosa e danosa. Vendendo a imagem da feminilidade tradicional, Estee Williams já fez vídeos onde afirma que para atrair um homem masculino e provedor, a mulher deve “ter uma aparência feminina, estar em forma, cuidar de si mesma e ser amigável. [...] Tenho a impressão de que as mulheres mais femininas que já conheci estão muito em paz” (WILLIAMS apud SHERMAN, 2024, s. p., tradução nossa). Assim, apesar de algumas dessas influenciadoras não abertamente falarem de suas convicções políticas, elas automaticamente acabam se tornando garotas propaganda do conservadorismo, pois a subcultura:

⁴ Fonte: <<https://www.instagram.com/ballerinafarm/>>

⁵ Fonte: <<https://www.instagram.com/p/DRCr58Nkbc/>>

Não é monolítica, e algumas das mulheres mais populares que foram rotuladas como “tradwives” na internet não falam sobre política ou papéis de gênero. Mas os algoritmos e as conversas nas redes sociais podem cooptá-las para projetos conservadores sobre feminilidade e família que essas mulheres podem não apoiar pessoalmente (SHERMAN, 2024, s. p., tradução nossa).

Portanto, apesar de Hannah não falar sobre política, sua imagem de dona de casa com 8 (oito) filhos e um marido recai na agenda pró-natalista promovida pelo atual governo de extrema-direita de Donald Trump e seu vice-presidente JD Vance, o qual afirmou que quer mais bebês nos Estados Unidos (MANDEL, 2025), e que os democratas, membros do partido da centro-esquerda, não são verdadeiros americanos, pois abandonaram a família, sendo mulheres infelizes com suas vidas e escolhas (ROSENBERG, 2024). Sabendo disso, não podemos dizer que o papel que essas influenciadoras desempenham é feito por inocência ou não entenderem como a cultura em que estão inseridas funciona, mas sim que aquelas que escolhem manter silêncio sobre o papel que desempenham por saberem quem é o público que consome seu conteúdo. Como explicam Sophia Sykes e Veronica Hopner (2023):

Teorizada como “a economia da atenção”, a lucratividade de um influenciador depende da atenção de seus seguidores e é medida por meio de recursos das plataformas de mídia social, como curtidas, compartilhamentos e seguidores. Influenciadores como Tradwives capitalizam a economia da atenção e usam o marketing pessoal baseado na autenticidade percebida para desenvolver e manter um público altamente engajado, o que, por sua vez, pode gerar fluxos de receita por meio de publicidade, colaboração com marcas e promoções (SYKES; HOPNER, 2023, s. p., tradução nossa).

Tratando dessa economia e questionando a veracidade do que as *tradwives* apresentam nas redes sociais, Lauren Woodzicka (2023) fala sobre Estee Williams e a reação ao seu conteúdo:

Uma tradwife popular, Estee Williams, sugere que o feminismo criou expectativas muito altas para as mulheres e as afastou de seu propósito divino. Algumas das muitas queixas expressas em sua página incluem mulheres com formação universitária, mulheres que desafiam sua “energia feminina” e... roupas esportivas casuais? É difícil dizer quais partes de sua identidade são fabricadas ou enfatizadas para obter visualizações, mas os comentários estão repletos de genuína admiração por sua missão de salvar as mulheres dos resquícios do feminismo moderno (WOODZICKA, 2023, s. p., tradução nossa).

Temos aqui, portanto, a comercialização do antifeminismo, o que, conseqüentemente, também leva a ideias de supremacia branca, pois “a agenda feminista liberal de integrar as mulheres no mercado de trabalho é vista como o catalisador para a decadência de homens e mulheres brancos” (CAMPION; INGRAM, 2023, s. p., tradução nossa), fazendo com que o retorno a família tradicional promovida pela subcultura recaia na agenda racial da extrema direita. De fato, as *tradwives* são majoritariamente mulheres brancas casadas com homens

brancos, visto ser impossível idealizar um retorno a um passado onde o mundo da mulher era reduzido a sua residência pôr a mulher negra ter sido posta, historicamente, numa posição de exploração trabalhista e escravocrata.

E mesmo quando analisamos casos em que mulheres rotuladas como *tradwives* são negras, como a influenciadora Nara Smith, notamos que a jovem de 24 anos, que já é mãe de 4 (quatro) crianças, é uma mulher de pele clara, com uma mãe africana e um pai alemão (AIZIN, 2024). Além do racismo bloquear a inclusão da mulher negra em noções tradicionais de feminilidade, o colorismo, isto é, o preconceito com base na tonalidade da pele, desempenha uma função essencial de excluir a retinta de posições onde mulheres pardas são, mesmo que parcialmente e com desafios, mais aceitas e recebidas. Como explica Felipe A. Dias (2020):

Um número crescente de pesquisas demonstra que a pele escura está associada a salários mais baixos, menor nível de escolaridade e menor status ocupacional. Os estudiosos sugerem que dois fatores possíveis estão associados à desvantagem socioeconômica de indivíduos com pele mais escura: os legados da discriminação passada e a discriminação contemporânea (discriminação direta) (DIAS, 2020, s. p., tradução nossa).

Portanto, vemos como o racismo é abertamente abraçado na subcultura como, por exemplo, o caso de Ayla Stewart, também conhecida com *Wife with a Purpose*, a qual deixou de usar redes sociais em 2023. A *tradwife* ficou famosa ao propor o “*white baby challenge*”, que traduz para “desafio do bebê branco”, onde ela declarou: “como uma mãe de seis, eu desafio as famílias a terem tantos bebês brancos quanto eu tive” (STEWART apud NORRIS, 2023, s. p., tradução nossa). O objetivo era compensar uma dita ameaça contra a civilização branca que estaria demograficamente caindo com a queda nas taxas de natalidade (MILLER-IDRISS, 2025), as quais, de fato, estão em queda ao redor do mundo, incluindo em países majoritariamente não-brancos como os do continente asiático, sendo forma de pensamento propagada por Stewart apenas um exemplo de teorias racistas de conspiração.

Naturalmente, quando falamos de feminilidade e de esposas tradicionais, todo e qualquer movimento conservador exclui a transgeneridade e as relações homoafetivas. Não existe a *tradwife* casada com uma mulher, visto que a posição requer necessariamente a submissão ao homem, mesmo em casos que ela se torne a provedora da família com seu trabalho de influenciadora digital, fica subentendido que o marido controla e cuida das finanças (YOUSMAN, 2025). Já em relação a vivência da mulher trans, Woodzicka (2023) aponta a hipocrisia da transfobia nesse meio, visto que, verdadeiramente, o que vemos ser feito por essas influenciadoras é uma performance do que seria feminilidade, no entanto para a subcultura

existe uma forma correta de performá-la que está ligado ao essencialismo biológico (WOODZICKA, 2023).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Num texto sobre as *tradwives*, a escritora Siobhan Brier Aguilar (s. d.) destaca as origens dessa subcultura como um contraponto ao tipo de feminismo que colocou na mulher o ônus de se impor para superar as desigualdades e os preconceitos sociais, assim voltando a tradicional divisão dos gêneros seria uma alternativa mais fácil de viver do que aquela que inclui o trabalho difícil de se sustentar enquanto tenta mudar o mundo ao seu redor. Assim, ela escreve:

Se tornar uma fazendeira tradwife é tentador! Quer dizer, você não precisa se preocupar com as pressões corporativas, pode viver ao ar livre e se vestir como a Jessie de Toy Story: Um Mundo de Aventuras, e há algo em renunciar ao controle que parece relaxante, especialmente no mundo moderno, onde a maioria de nós sofre de fadiga decisória – parece bom não ter que tomar decisões importantes porque seu marido cuida disso para você (AGUILAR, s. d., s. p., tradução nossa).

No entanto, e Aguilar (s. d.) aponta isso, a vida simples é apenas teórica. Mesmo aquelas que desejam ter para si um futuro mais tradicional não podem se enganar com a imagem de feminilidade e família vendida pelas *tradwives*, pois para muitas dessas, a vida apresentada nas redes sociais advém de um privilégio financeiro que poucos têm. Não apenas o dinheiro arrecado por meio do trabalho de influenciador digital, que diretamente vai de encontro com a ideia da dona de casa tradicional da subcultura, mas muitas dessas mulheres estão associadas a uma riqueza geracional, como a *tradwife* rainha.

Morando num rancho de 328 acres (MOSKIN, 2024), o marido de Hannah, David Neeleman é filho do empresário de mesmo nome, o qual fundou cinco companhias aéreas (NORTH, 2023) e possui um patrimônio estimado em \$400 (quatrocentos) milhões (DALRYMPLE II, 2024). Vindo de uma família que permite a ele e a sua esposa seguir qualquer caminho desejado, mesmo que não seja financeiramente frutífero, a família Neeleman têm os recursos para uma vida idealizada com 8 (oito) filhos que a maioria daqueles que seguem a *tradwife*, e sobrevive com salários-mínimos, não pode ter.

De fato, nem como um capital a seu favor a mulher, principalmente aquela que tem um dia a dia mais tradicional, consegue estar livre dos fardos e as dores que acompanham os afazeres de casa e família. Numa entrevista, o marido de Neeleman compartilhou que ela as vezes não consegue sair da cama por uma semana inteira, o que ele atribui a exaustão (CLARK, 2024). E num momento que ele saiu do local em que a entrevista estava sendo feita, ela relata sobre um dos seus partos, que aconteceu no hospital, não em casa como de costume:

Um ponto preocupante surgiu durante a discussão sobre o parto; Neeleman afirmou que não usou nenhum analgésico. No entanto, quando Daniel saiu da sala, ela mencionou, em um tom que a repórter descreveu como baixo, que recebeu anestesia epidural quando deu à luz a sua filha sozinha (pois Daniel estava trabalhando), chamando a experiência de “incrível” (BRIGHT, 2024, s. p., tradução nossa).

Essa não foi a única vez que Neeleman compartilhou memórias preocupantes, relembrando o início de sua relação e os sonhos que tinha, ela afirmou que:

Seu objetivo sempre foi morar na cidade de Nova York e que ela era “uma boa bailarina”, porém, depois de conhecer seu marido, Daniel, tudo mudou. Daniel insistiu para que se casassem e tivessem filhos no primeiro ano de namoro. A própria Neeleman admite que queria esperar, mas isso “não daria certo” para Daniel. Como resultado, ela se tornou a primeira bailarina da história moderna a engravidar enquanto estudava na Juilliard (BRIGHT, 2024, s. p., tradução nossa).

Quem, então, verdadeiramente se beneficia da subcultura de *tradwives*? Os homens, brancos e conservadores, que por meio dele conseguem reforçar o sistema patriarcal de supremacia branca e heteronormativa, que exclui identidades LGBTI+, abraça preconceitos como o colorismo, e legitimiza a subordinação física e mental da mulher, que tem poder de voz apenas quando isso facilita o ganho desse mesmo sistema. Destarte, o que temos é, o que Shanai Tanwar (2025) acertadamente fala: uma ilusão de liberdade que na verdade afeta nossa liberdade coletiva (TANWAR, 2025). Com isso, não surpreende que Neeleman tenha criticado essa entrevista (CLARK, 2025), mas não há nada mais importante para combater o avanço dessa subcultura do que os estudos e as peças jornalísticas que consigam abrir as cortinas que escondem os detalhes da vida não-tão-perfeita da esposa tradicional.

REFERÊNCIAS

AGNEW, M. Meet the queen of the ‘trad wives’ (and her eight children). **The Times**, 23 de julho de 2024. Disponível em: <<https://www.thetimes.com/magazines/the-sunday-times-magazine/article/meet-the-queen-of-the-trad-wives-and-her-eight-children-plfr50cggk>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

AGUILAR, S. B. The true and tragic tale of Ballerina Farm and “Mama and Tata”. **Siobhan Brier**, s. d. Disponível em: <<https://siobhanbrier.com/1082/the-true-and-tragic-tale-of-ballerina-farm-and-mama-and-tata/>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

AIZIN, R. Who Is Nara Smith? All About the TikTok Creator Married to Lucky Blue Smith. **People**, 12 de abril de 2024. Disponível em: <<https://people.com/who-is-nara-smith-lucky-blue-smith-wife-8604660>>. Acesso em: 12 de abril de 2024.

BRIGHT, N. Hannah Neeleman and the Resurrection of the Trad Wife. **Myerson**, 1 de agosto de 2024. Disponível em: <<https://www.myerson.co.uk/news-insights-and-events/hannah-neeleman-resurrection-of-the-trad-wife>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

CAMPION, K. INGRAM, K. M. Far-right 'tradwives' see feminism as evil and push back against what they see as 'the lie of equality'. **ABC**, 21 de dezembro de 2023. Disponível em: <<https://www.abc.net.au/news/2023-12-21/far-right-tradwives-see-feminism-evil-lifestyles-lie-equality/103252198>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

CLARK, M. Ballerina Farm influencer Hannah Neeleman blasts 'trad wife' article as 'attack on my family'. **Independent**, 1 de agosto de 2024. Disponível em: <<https://www.independent.co.uk/life-style/ballerina-farm-trad-wife-article-response-b2589668.html>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

DALRYMPLE II, J. What Ballerina Farm can teach us about money, family, and village building. **Nuclear Meltdown**, 9 de agosto de 2024. Disponível em: <<https://nuclearmeltdown.substack.com/p/what-ballerina-farm-can-teach-us>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

DIAS, F. A. How skin color, class status, and gender intersect in the labor market: Evidence from a field experiment. *In: Research in Social Stratification and Mobility*, vol. 65, 2020. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0276562420300068>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

DUBLINO, J. Social Media Stars: How Much Do They Really Make? **Business**, 15 de agosto de 2025. Disponível em: <<https://www.business.com/articles/social-media-stars-how-much-do-they-really-make/>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

EPOSAS EM CONFLITO. Direção: William Goldman. Produção: Edgar J. Scherick. California: Columbia Pictures, 1975.

FREEMAN, H. 'Tradwives': the new trend for submissive women has a dark heart and history. **The Guardian**, 27 de janeiro de 2020. Disponível em: <<https://www.theguardian.com/fashion/2020/jan/27/tradwives-new-trend-submissive-women-dark-heart-history>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

GUERRA, A. D. L. E. R. *et al*, Pesquisa qualitativa e seus fundamentos na investigação científica. *In: Revista de Gestão e Secretariado*, v. 15, n. 7, p. 1-15, 2024.

MANDEL, B. JD Vance is making it clear: We need to make American families great again. **New York Post**, 27 de janeiro de 2025. Disponível em: <<https://nypost.com/2025/01/27/opinion/jd-vance-is-right-make-american-families-great-again/>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

MILLER-IDRISS, C. How Tradwives Use Sexism, Racism, and Transphobia to Police Other Women. **Teen Vogue**, 17 de setembro de 2025. Disponível em: <<https://www.teenvogue.com/story/how-tradwives-use-sexism-racism-and-transphobia-to-police-other-women>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

MORAVA, M. What Is a 'Tradwife'? Meet 3 TikTok Influencers Pushing the Trend. **Newsweek**, 22 de junho de 2024. Disponível em: <<https://www.newsweek.com/meet-three-influencers-pushing-trad-wife-trend-1914213>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

MOSKIN, J. Magnata ou bela, recatada e do lar? A mulher por trás da 'Ballerina Farm'. **Info Money**, 12 de abril de 2024. Disponível em: <<https://www.infomoney.com.br/business/global/magnata-ou-bela-recatada-e-do-lar-a-mulher-por-tras-da-ballerina-farm/>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

MOTTA, G. Pesquisa Qualitativa e suas potencialidades é tema de palestra. **UFG**, 23 de outubro de 2018. Disponível em: <<https://ufg.br/n/111129-pesquisa-qualitativa-e-suas-potencialidades-e-tema-de-palestra>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

NORRIS, S. Frilly dresses and white supremacy: welcome to the weird, frightening world of ‘trad wives’. **The Guardian**, 31 de maio de 2023. Disponível em: <<https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/may/31/white-supremacy-trad-wives-far-right-feminist-politics>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

NORTH, A. Why influencers with 7, 8, or 10 kids are having a moment. **Vox**, 20 de novembro de 2023. Disponível em: <<https://www.vox.com/23960702/big-family-ballerina-farm-hannah-neeleman-dougherty-dozen-instagram-tiktok-influencers>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

ROSENBERG, J. The Cultural Politics Behind JD Vance’s Obsession With “Cat Ladies”. **Mother Jones**, 7 de agosto de 2024. Disponível em: <<https://www.motherjones.com/politics/2024/08/jd-vance-childless-cat-ladies-melinda-cooper-family-values/>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

SHERMAN, C. Sundresses and rugged self-sufficiency: ‘tradwives’ tout a conservative American past... that didn’t exist. **The Guardian**, 24 de julho de 2024. Disponível em: <<https://www.theguardian.com/lifeandstyle/ng-interactive/2024/jul/24/tradwives-tiktok-women-gender-roles>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

SYKES, S. HOPNER, V. Tradwives: The Housewives Commodifying Right-Wing Ideology. **Global Network on Extremism and Technology**. Disponível em: <<https://gnetresearch.org/2023/07/07/tradwives-the-housewives-commodifying-right-wing-ideology/>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

TANWAR, S. Trad wives and the lie of liberation. **Broadview**, 13 de março de 2025. Disponível em: <<https://broadview.org/trad-wives-and-the-illusion-of-freedom/>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

YOUSMAN, L. B. The Trouble with Tradwives. **Project Censored**, 18 de setembro de 2025. Disponível em: <<https://www.projectcensored.org/the-trouble-with-tradwives/>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

WEST-ROSENTHAL, L. B. What Is a ‘Tradwife’ and How Does it Differ from Stay-at-Home Moms? **Parents**, 28 de outubro de 2025. Disponível em: <<https://www.parents.com/tradwife-meaning-and-why-its-controversial-8656603>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

WOODZICKA, L. Tradwives, Terfs, and the Terrors of TikTok. **FSM**, 28 de novembro de 2023. Disponível em: <<https://fsm.ink/tradwives-terfs-and-the-terrors-of-tiktok/>>. Acesso em: 26 de novembro de 2025.

AGRADECIMENTOS E FINANCIAMENTO

Essa pesquisa foi realizada com o financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).